

OTA OBRAZI SHAXSNING O'ZINI NAMOYON QILISH OMILI SIFATIDA

X. A. Bo`ronova - QDPI Amaliy psixologiya kafedrasida o`qituvchisi

D.A. Xalilova - QDPI Amaliy psixologiya kafedrasida o`qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada bola shaxsini shakllanishida oila va oilaviy munosabatlarning psixologik asoslaridan xisoblangan ota muxabbatiga sazovar bo`lish jamiyatda o`z o`rniga ega bo`lishda, sog`lom oilaviy psixologik muxitning zarurligi nazariy bayon etilgan. Ko`pgina ishlar oilaviy munosabatlar sifatining turli xil psixologik jihatlarini, shu jumladan oilaning tarbiyaviy funksiyasining, individual oilaviy omillarning bolalarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga ta`sirini o`rganishga bag`ishlangan.

Kalit so`zlar: *Ota ,ona, ong, hayot idrok , anglash, o`g`il, qiz,farzand, xulq – atvor, nikox, o`z –o`zini anglash, o`z –o`ziga ishonch,*

Bola va ota o'rtasidagi munosabatlar va bu munosabattarning shaxsning shakllanishiga ta'sirining o`ziga xos xususiyatlari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. 20-asrning ikkinchi yarmi - 21-asr boshlarida zamonaviy otalar" ning zaifligi, noadekvattigi, qobiliyatsizligi g`oyasi bilan bog`liq degan g`oya jamoat ongining eng kepg tarqalgan muammolaridan biriga aylandi. Bu muammo ma`lum darajada transmadaniy, ham g`arb, ham sharq mamlakatlariga xos bo'lib, ijtimoiy tizimlardagi farqlarni e'tiborsiz qotdiradi. Boshqa tomondan, zamonaviy dunyoda shaxsiy potentsialni rivojlantirish va undan foydalanish muammosi sifat jihatidan yangi shaklda paydo bo`ladi, inson omilining voqelikning turli tomonlariga ta'siri kuchayib bormoqda Bularning barchasi insoniyatning rivojlanishiga sabab boladi.

Jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlar har bir shaxsning mustaqilligi, tashabbuskorligi va tashabbuskorligiga yanada yuqori tatablarni qo'yimoqda. Shaxsiy o'zini- o'zi anglash nafaqat ma'lum faktlar, balki yaxlit turmush tarzi, hayot yo'lining turli bosqichlarida inson tomonidan qo'llaniladigan strategiyalar bilan ham ta'sir qiladi, chunki o'z-o'zini anglash insonning butun hayot yo'lini qamrab oladi, ayniqsa yoshlarda jadal sur'atlar bilan o'tadi. O'zini anglagan holda, subekt asosan hayot yo'lini belgilaydi, unga yo'nalish beradi, uni hayotiy ma'no va intilishlar bilan to'ldiradi. O'z-o'zini anglash jarayonida inson o'zining yashirin hayot falsafasiga, dunyo qiyofasiga asoslanib, dunyoga, boshqa odamlarga, o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantiradi, o'zgartiradi. Hayotiy tanlovlar qilish inson ongli yoki ongsiz ravishda o'zi uchun muhim bo'lgan hayot mavzularini yoritadi, mavjud yoki yaratilgan hayot stsenariylarini amalga oshiradi. Hayotiy stsenariylar, xulq-atvor strategiyalari asosan oilaviy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, ota-onatardan qabul qilingan munosabattar va qadriyatlar bilan belgilanadi. Bola o'z ota-onasidan - birinchi oqituvchilaridan - dunyo bilan munosabatda bo'lishni va uning atrofdagi odamlar bilan munosabatlarni o'rnatishni o'rganadi, shuning uchun ularning xatti-harakatlar uslubiga, bolaning dunyoni idrok etish xususiyatlariga ta'siri shubhasiz katta xisoblanadi. Psixologik adabiyotlarda bola rivojlanishning dastlabki bosqichida, ko'pincha onaning ro'li alohida ta'kidlanadi. Nikoh va oilaviy munosabatlarning butun majmui "ona-bola" munosabatlariga qisqaradi. So'ngra ona so'zi "ota-ona" so'zi bilan almashtiriladi va otalik va onalik vazifalarining o'ziga xos xususiyatlari ulg'ayish bosqichtaridan birida qisqacha aytiladi. Shu bilan birga, ota-onalar bir-biridan ajralmas, faqat birgalikda harakat qiladigan yaxlit narsa sifatida tushuniladi. Shu bilan birga, ota ham bolaning hayotidagi asosiy shaxslardan biri xisoblanadi. Otaning bola tarbiyasiga, uning qobiliyatlarini rivojlantirishga, turli ko'nikmalarga ega bo'lishiga katta hissa

qo'shayotgani haqida dalillar mavjud. Ammo shunga qarmay otaning bolaning shaxsiy fazilattariga ta'siriga nisbatan tatqiqodlar yetarlicha emasligi xaqiqatdir. Shuning uchun butun dunyoda sotsiologlar va psixologlar otasizlikning o'sishi, onalik bilan solishtirganda ota-ona munosabatlarining ahamiyatsizligi va qashshoqligi, pedagogik qobiliyatsiz, otalarning befarqligi va tarbiyaviy funksiyatarni bajarishga qodir emasligi, ayniqsa bolalarga g'amxo'rlik qilishiga muxim ahamyat kasb etadi deya ta'rif etayapdilar. Boshqalar esa, otalar hech qachon bolalarni tarbiyalashda muhim ro'l o'ynamaganligiga e'tibor qaratishadi va bugungi tashvishtar faqat otaning hokimiyati va to'liq kuchiga asoslangan an'anaviy oiladan o'tish natijasida yuzaga kelgan ommaviy ongning urg'u va stereotiplaridagi o'zgarishlarini aks ettiradi. Oilaning boquvchisi erkak va ayolning burchlari o'rtasida aniq farqlarsiz tenglik prinsipi asosida amalga oshiriladi. Xuddi shu faktlarning talqini to'g'ridan -to'g'ri qarama -qarshi bo'lishi mumkun. Psixoanaliz nuqtai -nazaridan, oilada ota hokimiyatining zaiflashishi eng katta ijtimoiy falokatdir, chunki otalik bilan bir qatorda barcha tashqi va ichki xokimiyat tuzilmalari, intizom, o'zinini-o'zini boshqarish va mukammallikka intilish buziladi. Germaniyada hokimiyat tepasiga kelishining asosiy sababini o'g'illarining ko'z o'ngida otalar obro'sini yo'qotganligi deb hisoblagan. Gitler ideal ota o'rnini bosuvchi sifatida harakat qildi. Feministik nuqtai nazardan, aksincha, biz jinslarning ijtimoiy tengligini tasdiqlash, tajovuzkor impulslarning zaiflashishi va shaxslararo munosabatlarning umumiy insoniylashuvi haqida bormoqda. Ammo, mashhur amerikalik tarixchi Jon Gillis ta'kidlaganidek, oilaviy munosabatlarni psixologizatsiya qilish va intimizatsiya qilish bilan birga, ota rolining ma'lum darajada chegaralanishi mavjud. Agar ilgari otalik erkaklikning majburiy jihati bo'lgan bo'lsa - erkak otalik funksiyalarini bajarishi shart edi - endi u, boshqa barcha ro'llar va o'ziga xosliklar singari, erkin tanlash masalasiga aylandi, ba'zi

erkaklar ergashadigan, boshqalari esa yo'q bo'lgan kasbga aylandi. Otalik muammosi, otaning bolaga ta'sirining o'ziga xos xususiyatlari turli nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi, lekin, qoida tariqasida, ilgari surilgan tushunchalar va qoidalar uchun empirik dalillar yo'q. Otasi bilan munosabatlarda shaxsning o'zini o'zi anglash istagining shartliligi psixologik adabiyotlarda tez-tez uchraydigan taxmindir, ammo tadqiqotlar tomonidan tasdiqlanmagan. Muammo bo'yicha psixologik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish quyidagi gipotezani shakllantirishga imkon berdi: Ota timsolida bolaning o'zini o'zi anglash istagini uyg'otadigan va bu istagini bostiradigan shaxsiy fazilatlar mavjud. Ota obrazining rag'batlantiruvchi vazifasi jinsi, bolaning yoshi, shuningdek, ota obrazining uyg'unligi bilan xam belgilanadi. Bola ongida ota obrazining mazmuni va vazifalari haqidagi ilmiy fikrlarni kengaytirishdadir. Ota qiyofasi va shaxsning o'zini- o'zi anglash darajasi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjudligi isbotlangan. Ota obrazining tarkibiy tashkil etilishi aniqlanadi, otaning ideal va real obrazlarining mazmuni ochib beriladi. Ota qiyofasining o'zgarishiga yosh va jins omillarining ta'siri aniqlandi. Bolaning ongida otaning qiyofasini o'rganish bo'yicha ishlab chiqilgan vositalar va yondashuvlar to'plami amaliy psixologlar tomonidan otadagi buzilishlar bilan bog'liq bolaning rivojlanishidagi og'iishlarni aniqlash yoki oldini olish imkonini beruvchi psixodiagnostik vositalar to'plami sifatida ishlatilishi mumkin. Bola rivojlanishining turli bosqichlarida otaning ta'sirining xususiyatlarini aniqlash otalarga o'z farzandlari bilan eng munosib munosabatlarni o'rnatish bo'yicha individual maslahat uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin, shu bilan birga otalarga ham ta'lim, ham tarbiyaviy komponentlarni birlashtirgan psixologik yordam ko'rsatishi mumkin. Allaqachon farzandlari bo'lgan otalar va ota bo'lishga tayyorlanayotgan erkaklar uchun psixologik maslahatning yaxlit dasturini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday dastur nafaqat har bir otaga o'z farzandlarini

tarbiyalashda duch keladigan ba`zi qiyinchiliklarni hal qilish, balki otalarni bola rivojlanishining har bir bosqichi uchun ilg`or tayyorgarlik bilan ularning paydo bo'lishining oldini olish imkonini beradi. Ota obrazi bola ongining hodisasi sifatida o`smir o'g'il bolalarda ota obrazi qizlarnikiga qaraganda kamroq farqlanadi. O`smir qizlar altruistik, muvaffaqiyatli, qabul qilingan otaning obrazini va xudbin, tajovuzkor otaning qiyofasini ta`kidlaydi. Avtoritarizm qizlar nuqtai nazaridan otaning xatti -harakatlarining ajralmas xususiyatidir. Otaning avtoritarizmiga qiz tomonidan ijobiy yoki salbiy baho berish otaning yana qanday fazilatlarini namoyon etishiga bog'liq. Otaning uyg'un qiyofasiga ega bo'lgan ayollar o'z otalarini kuchli va hukmron rahbarlar, hamkorlikka, yordamga moyil va rivojlangan mas'uliyat hissi sifatida taqdim etadilar. Barkamol ota qiyofasiga ega bo'lgan erkaklar va nomutanosib ota qiyofasiga ega bo'lgan ayollar o'z otalarini mustaqil, ishonchli, totg'ridan-to`g`ri va tanqidiy odamlar sifatida qabul qiladilar. Ular boshqalar uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishga, ko`pincha yordam va yordam berishga moyil emaslar. Ota obrazining mazmuni bolaning yoshiga qarab o'zgartiriladi. O`smirlardagi ota obrazi murakkab tuzilish va noaniq mazmun bilan ajralib turadi. O`smirlik davridagi bu tasvirning muhim tarkibiy qismi - bu otaning muvaffaqiyatidir. Ota uchun muvaffaqiyat mezonlari o'smirning jinsiga qarab o`zgaradi. Bolalar uchun otaning muvaffaqiyati mezoni uning ijtimoiy ahamiyati va moddiy yutuqlaridir. Qizlar uchun bu otaning shaxslararo munosabatlarni o'rnatishdagi malakasi va uning moddiy yutuqlari oilaga g'amxo'rlilik qilish usullaridan biridir. Kattalardagi ota obrazi ham murakkab tuzilish va noaniq mazmun bilan ajralib turadi. Bu obrazning otaning muvaffaqiyati kattalardagi ota obrazining belgilovchi tarkibiy qismi bo'lishni to'xtatadi. Otaning erkaklar va ayollardagi muvaffaqiyatining ma'nosi va mezonlari bir-biriga o'xshash bo'lib, uning shaxslararo munosabatlardagi malakasi va ishdagi

yutuqlari bilan bog'liq. Ota obrazi bolaning jinsiga qarab o'smirlik davridagi o'z-o'zini namoyon qilish darajasini tartibga soladi. Ijtimoiy muvaffaqiyat belgilarini o'z ichiga olgan otaning qiyofasi o'z-o'zini namoyon qilish darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Oila boshlig'i rolini o'ynaydigan muvaffaqiyatli otalarning o'g'illari o'zlarining xatti-harakatlarida ko'proq mustaqil va o'z-o'zidan paydo bo'ladilar, ko'pincha ijodiy insonning qadriyatlarini va maqsadlarini baham ko'radilar. Otaning yutuqlari o'smir shaxsining o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi. Otaning muvaffaqiyati va u bilan iliq munosabatlar qizining otasiining salbiy his-tuyg'ularini inson tabiatining tabiiy ko'rinishi sifatida qabul qilish va dunyoni yaxlit idrok etish qobiliyati bilan bog'liq. O'smir o'g'il-qizlarning o'z-o'zini namoyon etishida ota obrazining o'rni muxim. Ota bilan ishonchli munosabatlar o'smir bolaning kognitiv faolligini yuksaltiradi. Ota, to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, o'g'lida otmish, hozirgi va kelajak voqealarining uzilishi, diskretligi haqida g'oyani shakllantirishga qodir. Qizi bilan munosabatlarga kiritilmagan rasmiy ravishda mavjud ota, o'smir qizning moslashuvchanligini, o'z-o'zidan bo'lishini bostiradi, uning o'ziga bo'lgan hurmatini pasaytiradi. Ota kattalar hayotidagi asosiy shaxslardan biri bo'lib qolmoqda. Uning ta'siri o'zini –o'zi anglash darajasiga ta'sir qiladi va bolaning jinsiga ham bog'liqdir. Otaning xulq-atvor uslubining me'yorga muvofiqligi farzandning otasiga bo'lgan hurmatini insoniylikka o'tkazishiga va inson tabiatini ijobiy qabul qilishga olib keladi. Otaning shaxsiy fazilatlarining nomuvofiqligi insonning dunyoni yaxlit idrok etish, qarama-qarshiliklarning bog'liqligini tushunish qobiliyatini belgilaydi. Otaning ishonchli, etakchi, lekin ayni paytda do'stona xatti-harakati erkakning o'zini- o'zi qadrlash darajasini oshirishga yordam beradi. Ayollarda otaning uyg'un qiyofasi moslashuvchanlikni va o'zgaruvchan vaziyatga munosib munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Qizlar otalarining hayot yo'llarining yaxlitligini his

qilishadi, o`zlarini va butun insoniyatni hurmat qilishadi. Ular o'z harakatlarida nisbatan mustaqil bo'lib, o'zlarining maqsadlari va tamoyillariga amal qiladilar, o`zlarini guruhga qarshi turishga, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga qodir bo`ladilar. Otaning tarbiyaviy vazifani bajarishi, qizi bilan ko`p vaqt o`tkazishi, ularning munosabatlarning iliqligi qizning atrofdagi dunyoga qiziqishiga olib keladi. Erkaklar va ayollarning o'z-o'zini namoyon etishida otaning roli aniq. Ota o'z-o'zini amalga oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, bu jarayonga aralashishi mumkin. Otaning salbiy ta'siri bolaning jinsiga bog'liq. Hayotida katta muvaffaqiyatlarga erishib, otasiga g'amxo'rlik qilish o'g'lining o`zini -o'zi anglash istagini bostiradi. Haddan tashqari do'stona xulq-atvor, bolalik davrida ota tomonidan ko`rsatiladigan cheksiz yordam insonni o'z hayotini diskret idrok etishga, otmishining hozirgi va kelajak bilan bog'liqligini kuzata olmaslikka olib keladi. Turli xil hayotiy qiyinchiliklarga nisbatan otaning kamtarligi qiz tomonidan qabul qilinadi va u tomonidan ko'paytiriladi, o'z-ozini rivojlantirishga va uning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiladi. Haddan tashqari g'amxo'rlik, otaning qiziga yordam berish va qo'llab-quvvatlashga doimiy tayyorligi, garchi ular o'zaro munosabatlarda ijobiy fonni shakllantirishga olib keladi, lekin ayni paytda qaramlikning shakllanishiga, qizning mustaqilligi yo`qolishiga yordam beradi, Otaning xudbin va tajovuzkor xatti- harakati ayolning boshqa odamlar bilan hissiy aloqalarini buzishga, dunyoni diskret idrok etishga olib keladi va qizning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. **XULOSA.** Otalik muammosi nisbatan yangi bo'lib, uni faqat ichki psixologiya qisman o'rgangan. Bola shaxsini shakllantirish jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan ko`pgina asarlar onaning ro`liga yoki ota-onaning ro`liga bag'ishlangan bo'lib, otaning bola rivojlanishiga ta'sirining o`ziga xos xususiyatlarini ochib bermaydi. Onaning ro`li, onaning xulq-atvor uslublari o`zbekistonda ham, chet elda ham batafsil va chuqur o'rganiladi. Hozirgi

vaqtda onalik fenomeniga bag'ishlangan katta miqdordagi psixologik adabiyotlar mavjud. Shu bilan birga, ota ham bolaning hayotidagi asosiy shaxslardan biridir. U bola tarbiyasi, uning qobiliyatini rivojlantirish, turli kohikmalarni egallashga katta hissa qoshadi. Ota, q'iz ro'lining muhimligi tufayli, bolaga zarar yetkazmasdan, boshqa hech kim bilan almashtirilmaydi. Otariga salbiy xislatlar bog'laydigan, q'iz munosabatini dushmanlik, begonalik deb biladigan bolalar hamon otani o'zlariga juda zarur, bir vaqtning o'zida sevadigan va yomon ko'radigan inson ekanligini aytishlari bejiz emas. Bolani to'laqonli tarbiyalash uchun har ikki jinsdagi kattalar ishtirok etishi kerak. Biroq, zamonaviy sivilizatsiya shaxsning aqliy rivojlanishi uchun qulay deb hisoblangan sharoitlardan tobora ko'proq uzoqlashmoqda: ajralishlar soni ko'paymoqda, ayollar ko'pincha bolani otasiz tarbiyalashga qaror qilishadi. Bu bolalarda ota-onasi bilan muloqot qilish imkoniyatini kamaytiradi. Bundan tashqari, zamonaviy oilada ota-onalarning ro'li sezilarli o'zgarishlarga duch keladi. Otaning oila boshlig'i, hurmatli va shubhasiz otasi haqidagi patriarxal g'oyalar o'rnini barqarorlik, o'zini o'zi hurmat qilish va kuch-quvvatni namoyish etuvchi ota- do'st haqidagi g'oyalar egallaydi. Shubhasiz, otalik muammosi ta'limning ijtimoiy ahvolidagi o'zgarishi bilan bog'liq holda chuqur va batafsil o'rganishni talab qiladi. Otalikni psixologik o'rganish turli yo'nalishlarda olib borilishi mumkin.

Birinchidan, otalik hodisasini bolaning rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash sifatida qarash mumkin;

ikkinchidan, insonning shaxsiy-semantik sohasining namoyon bo'lishi sifatida;

uchinchidan, ota obrazining tuzilishi va vazifalari ifodasi sifatida. Bizning ishimizning maqsadi ota obrazining shaxsning o'zini o'zi anglashidagi ro'lini o'rganish edi. Asosiy e'tibor otaning xulq-atvor uslublari va shaxsiy fazilatlarining

ob'ektiv xususiyatlariga emas, balki bolalarning subektiv idroklari va baholariga qaratildi. Bu yondashuv boshqa odamlarni, ularning atrofidagi dunyoni har doim o'zlari kabi emas, balki ularning shaxsiyati prizmasi orqali qabul qilishlari, haqiqatni buzadigan, lekin uning ichki dunyosi uchun muhimroq bo'lgan munosabati bilan bog'liq edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.S. Yunusjonova, S.A. Mirzayeva, E. I. Bositxonova. Psixologik parvarish. O'zbekiston faylasuflar jamiyati.2010.
2. Xalilova Dilfuza ,, Maktabgacha ta`lim tashkiloti psixologiningbolani shaxs sifatida shakllanishidagi o`rni`. ., Intercultural Communication and Mutual Understanding''Special issue 2022 yil.
3. Xalilova Dilfuza, Bola tarbiyasida ota va ona rollarining farqlari va ahamiyatining psixologik xususiyatlari''.
4. Sh. Xalilova Oila nomli davlat sirlari'' yangi asr avlodi Toshkent 2015yil.